

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA APS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

TIPOS DE VIOLÊNCIA				
FÍSICA empurrões, tapas, socos, chutes, queimaduras, estrangulamento, uso de armas, puxões de cabelo..	PSICOLÓGICA ameaças, insultos, humilhações, gaslighting, perseguição, chantagem emocional..	SEXUAL estupro (com ou sem penetração), sexo forçado dentro do casamento, impedir uso de contraceptivos, forçar gravidez ou aborto...	PATRIMONIAL reter documentos, tomar salário, destruir objetos pessoais, controlar gastos ou endividar a mulher	MORAL calúnia, difamação, injúria, xingamentos, acusações falsas...
CONDUTAS		TRATAMENTO		
<ul style="list-style-type: none"> • Profilaxia IST's/HIV; • Testes rápidos; • Contracepção de emergência; • Notificação imediata (< 24h); • Direito de aborto legal. 		GONORREIA E CLAMÍDIA	CEFTRIAXONA 500mg, IM, dose única + AZITROMICINA 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única.	
		TRICOMONÍASE	METRONIDAZOL 250mg – 8 comprimidos VO, dose única (dose total de tratamento 2g)	
IST	TRATAMENTO DE ESCOLHA	ALTERNATIVA		
SÍFILIS	PENICILINA G BENZATINA 2,4 MILHÕES UI IM (1,2 milhão em cada glúteo) dose única	DOXICICLINA 100mg, VO 2x dia, por 15 dias (exceto gestantes) OU CEFTRIAXONA 1g, IV ou IM 1x dia, 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes.		
PROFILAXIA HIV				
MEDICAMENTO		NÃO GESTANTE	GESTANTE	
Comprimido coformulado (TDF 300mg + 3TC 300mg)		1 comprimido VO 1x ao dia	1 comprimido VO 1x ao dia	
Comprimido DTG 50 mg		1 comprimido VO 1x ao dia	SUBSTITUIR POR RAL 400mg	
CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA (até 5 dias pós exposição)				
LEVONORGESTREL 1,5 mg - (Pozzato / Postinor/ Norlevo/ Pilem): 2 comprimidos via oral (VO) em dose única OU 1 comprimido VO de 12 em 12 horas, por 1 dia.		MÉTODO DE YUZPE: ESTROGÊNICO + PROGESTOGÊNIO Evanor/ Neovlar: 2 comprimidos VO de 12 em 12 horas, por 1 dia. Microvlar/ Nordette/ Levordiol/ Ciclo 21: 4 comprimidos VO de 12 em 12 horas, por 1 dia. Mercilon/ Femina – 5 comprimidos VO de 12 em 12 horas, por 1 dia.		
1. Testes rápidos de Sífilis (VDRL), Anti- HIV, Hepatites B e C (Hbsag e anti-HCV). ■ No caso da ausência destes Testes Rápidos, o paciente deverá realizar os exames laboratoriais na rotina da unidade o mais breve possível. 2. Vacinar contra Hepatite B se indicado.				

**REDE ESPECIALIZADA PARA
ENCAMINHAMENTOS EM PROGRAMAS
SOCIAIS**

CRAS Rubens Corrêa
Rua Capitão Aliatar Martins, 211, Irajá
Tel.: 21 3013-4632 / 2051-5403 / 96642-2124
crasrubenscorrea.smas@prefeitura.rio

**ROMPIMENTO DE VÍNCULOS
FAMILIARES, SITUAÇÃO DE RUA, ETC**

CREAS Wanda Engel Aduan
Rua Pedro Borges Freitas, nº 114, Irajá
Tel: 21 3452-2664/96621-1264 / 99108-7342
creaswandaengel@prefeitura.rio

**COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CAS) – IRAJÁ**

Rua Capitão Aliatar Martins, 211, Irajá
Tel.: 2482-4157 / 2489-8894 / 98495-3300
cas6@prefeitura.rio

**REDE ESPECIALIZADA PARA
ENCAMINHAMENTO
(SUPORTE COM CURSOS, GRUPOS
TERAPÊUTICOS, OFICINAS. ORIENTAÇÃO
JURIDICA, SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA)**

CEAM Chiquinha Gonzaga
Rua Benedito Hipólito, 125, Centro
Tel.: 21 2517-2726 / 21 98555-2151
ceam.spmrio@gmail.com

Casa da Mulher Carioca – Filial Coelho Neto
Av Pastor Martin Luther King Jr, 10.055, Coelho Neto
Tel.: 21 96815-1042
casadamulherpolocoelhoneto@gmail.com

Casa da Mulher Carioca e NEAM Tia Doca
Endereço: Rua Júlio Fragoso, 47 – Madureira
Tel.: 21 3085-3823/ 21 97711-0295
casadamulhertiadoca@gmail.com

Sala Mulher Cidadã Penha
Segunda a sexta-feira 8h às 17h, Sábado 8h às 12h
Avenida Vicente de Carvalho, 1129, Vila da Penha

MAIS ENCAMINHAMENTOS

VOLTAR AO FLUXOGRAMA

HOSPITAIS DE REFERÊNCIA PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla
Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 10.976,
Acari
Tel.: 21 2088-4600

Hospital Maternidade Herculano Pinheiro
Av. Min. Edgard Romero, 276, Madureira
Tel.: 21 2458-8601

Hospital Municipal Francisco da Silva Telles
Av. Ubirajara, 25, Irajá, Rio de Janeiro
Tel.: 21 3460-1746

REFERÊNCIA PARA ABORTO LEGAL

**Hospital Municipal Ronaldo Gazolla-
Maternidade Maria Crioula**
Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 10.976,
Acari
Tel.: 21 2088-4600

FRIDA
(INSTRUMENTO DE
AVALIAÇÃO DE RISCO)

FONAR
(FORMULÁRIO
NACIONAL DO CNJ)

CONTATOS INSTITUCIONAIS RELEVANTES

CEJUVIDA
Rua Rodrigues Alves, nº 731 – Centro
Entrada pela Av. Binário do Porto
Tel.: 21 3133-3894 / 21 3133-4144

DEAM Centro
Av. Visconde do Rio Branco, nº 12, Centro
Tel.: 21 2334-9859 / 3657-4323

027ª DP – Vicente de Carvalho
Rua Ana Frank, 18, Vila da Penha
Tel.: 21 3352-1360

038ª DP – Irajá
Av. Braz de Pina ,1115, Irajá
Tel.: 21 2333-9805

Polícia Militar
Tel.: 190

**Central de Atendimento à Mulher em situação
de Violência Doméstica**
Tel.: 180

Disque Denúncia
Tel.: 21 2253-1177

Legenda:

APS – Atenção Primária à Saúde

CEAM – Centro Especializado de Atendimento à Mulher

CEJUVIDA – Central Judiciária de Abrigamento Provisório da Mulher Vítima de Violência Doméstica

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social

DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

FONAR – Formulário Nacional de Avaliação de Risco

FRIDA – Instrumento de avaliação de risco para violência doméstica

HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana

IST – Infecções Sexualmente Transmissíveis

VOLTAR AO FLUXOGRAMA